

RELATÓRIO TÉCNICO

Metodologia e resultados do diálogo deliberativo sobre a
atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista e
Mario Roberto Dal Poz

Janeiro 2024

Metodologia e resultados do diálogo deliberativo sobre a atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista¹ e Mario Roberto Dal Poz²

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde

Batista, HFB; Dal Poz, MR. *Metodologia e resultados do diálogo deliberativo sobre a atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem*. Relatório Técnico, janeiro, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.10667301.

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Doutoranda, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

² Professor Titular, Instituto de Medicina Social (IMS), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

RELATÓRIO TÉCNICO

Metodologia e resultados do diálogo deliberativo sobre a
atratividade e retenção na carreira docente em Enfermagem

Autores:

Helen Fernanda Barbosa Batista e
Mario Roberto Dal Poz

Janeiro 2024

RESUMO

A melhoria na eficiência dos aparelhos de formação depende, em grande medida, da garantia de que pessoas competentes queiram trabalhar como professores e que seu ensino tenha alta qualidade. Foi realizada uma oficina utilizando a metodologia do diálogo deliberativo, entre os atores interessados (stakeholders), informada por uma síntese de evidências, para identificar os elementos e as estratégias prioritárias para a atratividade e permanência na carreira docente, discutindo as condições atuais de trabalho desses profissionais e suas expectativas futuras em relação a esta profissão; e para descrever as estratégias e benefícios que as instituições de ensino utilizam ou poderiam utilizar para atrair e reter os professores que atuam na área de formação em enfermagem, a partir da percepção dos gestores locais de instituições de ensino públicas e privadas da área; e realizar a priorização dos atributos construídos a partir da revisão de escopo. As evidências foram validadas e os atributos priorizados no diálogo. Durante a discussão realizada foi evidenciando que os elementos da atratividade e retenção encontrados nos estudos realizados em outros países se assemelham ao cenário nacional e que as estratégias monetárias e não-monetárias podem ser estudadas e implementadas, a partir de pesquisas sobre a realidade local, visando promover a atração e retenção para a carreira docente em enfermagem no país. Nesse contexto, a síntese de evidências apresentada nessa nota técnica pode contribuir para os formuladores de políticas, pesquisadores e instituições de ensino nos processos decisórios no âmbito político, regulatório, de financiamento, investimento e executivo que reflitam melhor as preferências das partes interessadas. E esse alinhamento da política de recursos humanos com as preferências dos profissionais pode aprimorar a eficácia das intervenções, melhorando a atração, a satisfação e consequentemente a retenção e resultados desses trabalhadores.

ABSTRACT

Improving the efficiency of training facilities depends, to a large extent, on ensuring that competent people want to work as teachers and that their teaching is of high quality. A workshop was held using the methodology of deliberative dialogue, between interested actors (stakeholders), informed by a synthesis of evidence, to identify the priority elements and strategies for attractiveness and retention in the teaching career, discussing the current working conditions of these professionals and their future expectations in relation to this profession; and to describe the strategies and benefits that educational institutions use or could use to attract and retain teachers who work in the area of nursing training, based on the perception of local managers of public and private educational institutions in the area; and prioritizing the attributes constructed from the scope review. The evidence was validated and the attributes were prioritized in the dialogue. During the discussion held, it was evident that the elements of attractiveness and retention found in studies carried out in other countries are similar to the national scenario and that monetary and non-monetary strategies can be studied and implemented, based on research on the local reality, aiming promote attraction and retention for the nursing teaching career in the country. In this context, the synthesis of evidence presented in this technical note can contribute to policymakers, researchers and educational institutions in decision-making processes in the political, regulatory, financing, investment and executive spheres that better reflect the preferences of interested parties. And this alignment of human resources policy with professionals' preferences can improve

the effectiveness of interventions, improving the attraction, satisfaction and consequently the retention and results of these workers.

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	4
ÍNDICE DE QUADROS	7
ÍNDICE DE TABELAS	7
INTRODUÇÃO	8
METODOLOGIA DO DIÁLOGO DELIBERATIVO	10
SÍNTESE DO DIÁLOGO DELIBERATIVO	12
OBJETIVO DO DIÁLOGO DELIBERATIVO	13
AGENDA DO DIÁLOGO DELIBERATIVO	16
SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO DELIBERATIVO	16
CONSIDERAÇÕES DAS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO	25
CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO	27
REFERÊNCIAS	29

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1. Características chave para organização de um diálogo deliberativo.....	10
Quadro 2. Sujeitos de pesquisa (atores do diálogo deliberativo).....	13
Quadro 3. Critérios para votação na priorização dos atributos de atratividade e retenção	15
Quadro 4. Dinâmica da oficina de diálogo deliberativo.....	16

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 01 (incentivos monetários).....	22
Tabela 2. ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 02 (incentivos não-monetários).....	22
Tabela 3. Apresentação das médias aritméticas por critério para desempate dos critérios de atratividade na categoria 02	23
Tabela 4. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 03 (estrutura de carreira)	24
Tabela 5. apresentação das médias aritméticas por critério para desempate dos critérios de atratividade na categoria 03	24
Tabela 6. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 04 (características do emprego).....	24

INTRODUÇÃO

Os recursos humanos constituem um dos elementos centrais para os desafios na universalidade dos cuidados em saúde, tanto nos aspectos quantitativos quanto por falta de habilidades adequadas para prestar serviços de qualidade e de acordo com as necessidades sociais de saúde da população (PORTELA et al., 2017; FEHN; ALVES; POZ, 2021).

Para construir sistemas de saúde eficazes, que sejam capazes de atender às complexas demandas do setor e fornecer cuidado integral e universal às populações, é fundamental que ocorram investimentos e estruturações para melhorar os sistemas nacionais de formação da força de trabalho (FEHN, 2019).

Entre outros fatores, a melhoria na eficiência dos aparelhos de formação depende, em grande medida, da garantia de que pessoas competentes queiram trabalhar como professores e que seu ensino tenha alta qualidade. Ou seja, um requisito fundamental para promover um ensino de qualidade é que a opção pela docência seja feita por pessoas motivadas, com alto nível de conhecimento e habilidades, sendo importante que ela seja uma profissão competitiva, para disputar com outras ocupações essas pessoas talentosas (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005).

Nos últimos anos, as preocupações relacionadas à essa profissão têm ganhado destaque na agenda de políticas e pesquisas, visto que os resultados dos estudos apontam que, entre as variáveis potencialmente suscetíveis à influência de políticas, os elementos que envolvem os professores e o ensino constituem os componentes mais importantes sobre a aprendizagem dos estudantes (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005; DOLTON, 2020; SANTIBAÑEZ, 2020; BRITTO; WALTENBERG, 2021).

Além de apontarem que os professores qualificados constituem um determinante direto e indireto para a aprendizagem, a literatura tem discutido que esses profissionais estão entre os recursos mais desigualmente distribuídos no sistema educacional. Essas desigualdades, no campo da formação em saúde, estão intimamente ligadas ao desfecho e interferem na capacidade de formar profissionais aptos a atender as necessidades sociais de saúde dos grupos populacionais (PORTELA et al., 2017; DOLTON, 2020; BRITTO; WALTENBERG, 2021).

Também é enfatizado que esses professores de alta qualidade constituem o recurso mais importante e também o de maior custo na educação, uma vez que os gastos com a folha de pessoal têm impacto significativo nos orçamentos do setor. Dessa forma os estudos que têm por objetivo analisar os custos e o impacto de políticas de investimento nos docentes são fundamentais para uma análise econômica da eficiência dessas medidas (MCKENZIE; SANTIAGO; OECD, 2005; DOLTON, 2020).

Existem diferenças importantes entre os países em suas abordagens sobre a formação, o recrutamento, a remuneração, condições de trabalho, avaliação e estrutura da carreira de professor, dependendo da organização e estruturação dos sistemas nacionais de formação. No contexto brasileiro, os marcos regulatórios contribuíram para que esse sistema se estruturasse como um campo complexo e heterogêneo, com uma grande diversidade institucional e a coexistência do sistema público e privado, resultando em uma amplitude no mercado de trabalho para docentes nessa área da formação (FRANCO; POZ, 2018).

Compreender a relação dos atributos de atração profissional, pecuniários e não pecuniários, como elementos na escolha ocupacional que afetam a disponibilidade e retenção desses profissionais para a educação, é imprescindível para o planejamento e a gestão de recursos humanos na área, mas existem poucos estudos sobre essa parte do processo e como ela funciona, principalmente em relação aos professores da área da saúde.

Ademais, considerando as discussões sobre o crescimento vertiginoso de cursos e vagas nos últimos anos, que aumentam a demanda e a competitividade por esses profissionais qualificados para atuar no magistério, a identificação dos atributos monetários e não pecuniários de atratividade e fixação podem fornecer evidências relevantes que possam ser utilizadas, principalmente pelas instituições de ensino públicas, na competitividade por profissionais qualificados e talentosos com as instituições privadas que dominam a demanda no mercado de trabalho de docentes na área.

Tendo em vista as discussões apresentadas sobre a relevância dos atributos pecuniários e não monetários para aumentar a atratividade e a fixação de profissionais qualificados no ensino de enfermagem identificou-se o seguinte questionamento: quais seriam os atributos que aumentariam a atratividade e retenção de profissionais na docência em enfermagem no Brasil?

A partir desse questionamento foi construído o projeto de pesquisa “Atributos da atratividade da carreira docente em enfermagem”, com o objetivo de analisar esses elementos no contexto nacional.

Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de abordagem qualitativa com métodos mistos nos procedimentos de pesquisa desenvolvido em duas fases. A primeira fase foi uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de uma revisão de escopo, visando a identificação dos elementos de atratividade e retenção para a profissão docente.

Na segunda fase foi realizada uma oficina utilizando a metodologia do diálogo deliberativo, entre os atores interessados (*stakeholders*), informada por uma síntese de evidências, para identificar os elementos e as estratégias prioritárias para a atratividade e permanência na carreira docente, discutindo as condições atuais de trabalho desses profissionais e suas expectativas futuras em relação a esta profissão; e para descrever as estratégias e benefícios que as instituições de ensino utilizam ou poderiam utilizar para atrair e reter os professores que atuam na área de formação em enfermagem, a partir da percepção dos gestores locais de instituições de ensino públicas e privadas da área; e realizar a priorização dos atributos construídos a partir da revisão de escopo.

Esse documento constitui a síntese do diálogo deliberativo realizado sobre a temática, realizado em novembro de 2023.

METODOLOGIA DO DIÁLOGO DELIBERATIVO

Essa metodologia é uma estratégia de tradução do conhecimento que tem sido proposta como uma ferramenta para a pesquisa em saúde, como um meio de gerar dados relevantes e vinculada aos princípios da pesquisa ação. Plamondon, Bottorff e Cole (2015) propõem que o diálogo deliberativo pode ser uma opção para responder a desafios complexos de políticas ou práticas, porque oferece possibilidades para que evidências empíricas sejam consideradas no contexto juntamente com os conhecimentos e vivências dos participantes.

Os processos deliberativos são adequados para a área da educação e de saúde, porque podem atender a objetivos mais amplos, que implicam em reflexões e debates, possibilitando a melhor compreensão de problemas complexos e encorajando o consenso sobre as prioridades dos serviços (BRASIL, 2019).

Esse método envolve conversações facilitadas entre diversos grupos de *stakeholders*, que estarão envolvidos ou serão afetados pelas decisões futuras relacionadas a uma questão altamente prioritária, e são convidados a considerar evidências de pesquisa no contexto de suas vivências, visões e conhecimentos. Portanto, essa ferramenta oportuniza a discussão da problemática, estratégias de enfrentamento e considerações das principais implementações de forma isenta e participativa. Desse modo, permite o compartilhamento de conhecimentos e saberes entre os pesquisadores, profissionais, formuladores de política, sociedade civil e demais interessados sobre uma temática a ser dialogada (PLAMONDON; BOTTORFF; COLE, 2015).

Outros atores também propõem que esse método é uma alternativa para entrevistas, grupos focais e outras metodologias para a geração desses tipos de dados, porque as conversas multidirecionais e facilitadas, em uma reunião de consenso e baseada em uma síntese de evidências, geram informações que compreendem interpretações e decisões coletivas. Nesse contexto, as contribuições resultantes do conhecimento e experiência dos envolvidos podem oferecer abordagens viáveis, inclusivas, aceitáveis e potencialmente efetivas no cenário de prática do mundo real (ACOSTA; OELKE; LIMA, 2018; BRASIL, 2020).

A sua utilização tem sido impulsionada por diversos fatores, entre eles: a) o reconhecimento da necessidade do “suporte de decisão” contextualizada localmente para os formuladores de política e outras partes interessadas; b) o reconhecimento que a evidência de pesquisa é apenas uma entrada dos processos de decisão dos formuladores de política e outros interessados; c) reconhecimento que muitos interessados podem acrescentar valor significativo nestes processos; e c) o reconhecimento de que muitos interessados podem tomar medidas para tratar de questões de alta prioridade e não somente os formuladores de política (ACOSTA; OELKE; LIMA, 2018).

O Quadro 1 a seguir apresenta as principais características para a organização de um diálogo deliberativo:

Quadro 1. Características chave para organização de um diálogo deliberativo

<p>Participantes</p>	<p>Seleção intencional e cuidadosa dos <i>stakeholders</i> para garantir múltiplas perspectivas.</p>	<p>O objetivo é alcançar a diversidade e representação justa de diversas perspectivas, valores e expertise sobre a questão de interesse.</p>
--	--	--

<p>Síntese de evidências</p>	<p>Provisão de informação apropriada, acessível, resumida e em tempo hábil das evidências sobre a questão em discussão.</p>	<p>O objetivo é proporcionar aos participantes um fundamento comum e garantir que as evidências relevantes serão levadas em consideração.</p>
<p>Ambiente de reunião</p>	<p>Ambiente adequado, confortável e seguro para o encontro.</p>	<p>O objetivo é garantir que o ambiente de reunião seja propício para as deliberações, permitindo uma discussão livre.</p>
<p>Confidencialidade</p>	<p>O conteúdo da sessão de diálogo não pode ser relatado para pessoas fora do grupo. Os participantes e as características identificáveis não podem ser incluídas no relatório do encontro.</p>	<p>O objetivo é garantir a confidencialidade do conteúdo do diálogo tanto quanto possível, a fim de estabelecer bases seguras para a exploração aberta de ideias e valores, promovendo a confiança para debater entre os participantes.</p>
<p>Facilitação</p>	<p>Os facilitadores devem ser experientes, bem informados, treinados e neutros.</p>	<p>O objetivo é assegurar uma deliberação segura, auxiliando os participantes a expressar suas ideias e garantindo a oportunidade de todos contribuírem.</p>
<p>Dinâmica da sessão</p>	<p>Devem ser empregadas abordagens inovadoras, dialógicas e de construção coletiva do processo crítico e reflexivo.</p>	<p>O objetivo é extrair as visões mais profundas dos participantes sobre o tema e construir um espaço para que as pessoas se vejam como atores para transformar a realidade de uma forma crítica.</p>
<p>Análise de dados</p>	<p>Os dados incluem diversos materiais e exigem métodos integrados que equilibrem estratégias analíticas e interpretativas.</p>	<p>O objetivo é fornecer um método confiável para analisar os dados gerados por meio do diálogo deliberativo, considerando a análise como um processo complexo.</p>
<p>Avaliação</p>	<p>A avaliação rigorosa da representação, procedimentos de reunião, síntese de evidências apresentada, bem como impacto dos resultados e decisões da reunião deve ser realizada.</p>	<p>O objetivo é documentar os resultados obtidos e discutir lições aprendidas e recomendações para futuros processos deliberativos.</p>

Fonte: Adaptado de Acosta, Oelke e Lima, 2018.

O diálogo utilizou uma adaptação da abordagem desenvolvida pelo *McMaster Health Forum (Canadá)* e seguiu os métodos prescritos pelas Ferramentas *SUPPORT* para Políticas Informadas por

Evidências e pela regra da *Chatham House*, que propõe que nesse tipo de reunião os participantes são livres para usar a informação recebida, mas não podem divulgar a identidade e a afiliação dos oradores e dos participantes (ACOSTA; OELKE; LIMA, 2018).

Para que os resultados do diálogo sejam consolidados e ajudem a produzir atividades de acompanhamento das ações do projeto de pesquisa, essa síntese também manterá a regra de *Chatham House*.

SÍNTESE DO DIÁLOGO DELIBERATIVO

Para discutir e priorizar os atributos de atratividade da carreira docente em enfermagem, foi proposto a realização de uma reunião, em uma sala reservada, para os debatedores discutirem a temática, no dia 23 de novembro de 2023, utilizando essa metodologia. O diálogo foi gravado com o consentimento dos participantes para elaboração do relatório posteriormente. Antes da oficina os atores receberam um convite por e-mail com a explicação sobre o projeto, seus benefícios e sua forma de participação e após o aceite, foi enviado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE para assinatura e retorno de forma digital.

Após o retorno do TCLE, foi enviada para leitura dos participantes a síntese de evidências, com prazo de 15 dias anteriores ao encontro, para a apreciação dos conteúdos a serem abordados e priorizados.

O documento foi construído a partir das recomendações do Ministério da Saúde para elaboração de síntese de evidências a partir da técnica de tradução do conhecimento. Segundo Brasil (2020) a definição mais amplamente utilizada determina a tradução do conhecimento como um processo dinâmico e interativo que inclui síntese, disseminação, intercâmbio e aplicação ética do conhecimento para melhorar a saúde, fornecer serviços e produtos de saúde mais eficazes e fortalecer o sistema de saúde, sendo a ponte entre o pesquisador e o tomador de decisão.

Considerando que, o objetivo do diálogo deliberativo é permitir que as evidências de pesquisa sejam consideradas junto das visões, experiências e conhecimento daqueles que estarão envolvidos ou serão afetados pelas decisões futuras relacionadas a determinada temática, foram convidados 16 participantes para a dinâmica do diálogo, com representação, conforme apresentado no Quadro 2 a seguir:

Quadro 2. Sujeitos de pesquisa (atores do diálogo deliberativo)

Atores envolvidos		Quantitativo
Critérios de inclusão	Critérios de exclusão	
Professores com graduação em enfermagem que atuam no ensino técnico em enfermagem.	Professores sem formação na área de enfermagem que atuam no magistério no ensino técnico em enfermagem.	3
Professores com graduação em enfermagem que atuam no ensino superior em enfermagem.	Professores sem formação na área de enfermagem que atuam no magistério no ensino superior de enfermagem.	3
Profissionais que atuam na formulação de políticas de educação.	Profissionais que atuam na área de formulação de políticas de educação que não estão associadas ao ensino de enfermagem.	2
Profissionais que atuam na gestão de recursos humanos na área de educação em enfermagem na esfera estadual, municipal ou federal.	Profissionais da gestão na área de educação que não estão envolvidos com o ensino de enfermagem.	2
Pesquisadores da área de carreira docente.	Pesquisadores que estudam temáticas não associadas a carreira docente.	2
Profissionais que atuam na coordenação de cursos de enfermagem em IES superior e técnico.	Profissionais que não atuam na coordenação de cursos de enfermagem em nível técnico ou superior.	2
Representantes de associações da área de carreira docente.	Profissionais que não atuam em entidades de representação associadas à carreira docente.	2

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Dos 16 convidados houve a participação de 9 atores, com representatividade de todos os *stakeholders*. Além dos participantes, foram incluídos na oficina um moderador da discussão, que conduziu o diálogo e um observador. Na primeira etapa da oficina foram orientadas as regras do debate aos participantes, seus elementos e os resultados da síntese de evidências, com os atributos relacionados à carreira docente em enfermagem, pela pesquisadora responsável. Em seguida foi aberta as discussões para o grupo, conduzida pelo moderador.

A cada rodada, os participantes realizavam suas inscrições para falas de até três minutos cada, para que todos tivessem oportunidades iguais de expor suas ideias sem prejuízo de tempo e na organização do evento.

OBJETIVO DO DIÁLOGO DELIBERATIVO

O objetivo da oficina foi identificar os atributos de atratividade e retenção profissional para a carreira docente prioritários. Para alcançar essa proposta foram discutidos os seguintes temas:

- 1- Quais são os elementos e estratégias prioritárias para a atratividade e permanência na carreira docente, considerando as condições atuais de trabalho desses profissionais e suas expectativas futuras em relação a esta profissão?
- 2- Quais são as estratégias e benefícios que as instituições de ensino utilizam ou poderiam utilizar para atrair e reter os professores que atuam na área de formação em enfermagem?
- 3- E discutir a prioridade dos atributos para a atratividade profissional, construídos a partir da revisão de escopo.

Na segunda etapa do encontro, foi realizada a votação dos atributos a serem priorizados. Os materiais sobre definição de prioridades descrevem o seu uso em diferentes áreas do cuidado e gestão dos sistemas e serviços, e identifica uma série de metodologias, princípios e abordagens que podem ser utilizadas. Conceitualmente a priorização é compreendida como o processo de hierarquização de escolhas, a partir de critérios de relevância, pertinência, viabilidade e outros (BRASIL, 2019).

Entre os resultados potenciais durante um processo de definição de prioridades está a harmonização de interesses concorrentes e valores, a resolução de conflitos, a construção coletiva de um consenso e do conjunto de prioridades. Geralmente, ela é um acordo resultante de uma negociação ética e política que pode ser, mas não necessariamente é, fundamentada em evidências técnicas e científicas, a fim de ponderar os impactos das escolhas realizadas (BRASIL, 2019).

O estabelecimento de prioridades envolve o julgamento entre distintas dimensões, que requerem compreensão e aplicação de valores específicos. Existem diferentes métodos que podem ser utilizados para decidir sobre as prioridades. Em geral, são divididos em dois grupos: abordagens baseadas em consenso e abordagens baseadas em métricas. O primeiro resulta em prioridades decididas por consenso do grupo, o que tende a melhorar a aceitabilidade do exercício; e o último envolve métricas ou algoritmos que resultam no agrupamento de classificações individuais; o que evita o domínio de alguns participantes (BRASIL, 2019).

Os critérios para a priorização deste projeto foram construídos à luz da análise da literatura proposta pelo Ministério da Saúde para a temática e engloba três itens: relevância, capacidade institucional e a aceitabilidade. A proposta metodológica para a pontuação da matriz de priorização foi adaptada do modelo apresentado no mesmo documento e propõe que todos os critérios pontuam no intervalo entre 0 e 4, da seguinte forma: Nenhuma = 0; Baixa = 1; Intermediária = 2; Alta = 3; Muito Alta = 4 (BRASIL, 2019).

Quadro 3. Critérios para votação na priorização dos atributos de atratividade e retenção

Critério para priorização	Definição conceitual	Pontuação
Relevância	Compreensão dos indivíduos sobre a importância do atributo apresentado para os profissionais da carreira docente em enfermagem e sociedade.	Nenhuma – 0 Baixa – 1 Intermediária – 2 Alta – 3 Muito Alta - 4
Capacidade institucional	Compreende a capacidade política, técnica e de gestão para a implementação do atributo apresentado, considerando a disponibilidade de recursos econômicos, financeiros, humanos, dentre outros.	Nenhuma – 0 Baixa – 1 Intermediária – 2 Alta – 3 Muito Alta - 4
Aceitabilidade	Refere-se a avaliação positiva, ou seja, legitimidade dos atributos apresentados pelos stakeholders (atores potencialmente afetados positivamente e negativamente pelas intervenções).	Nenhuma – 0 Baixa – 1 Intermediária – 2 Alta – 3 Muito Alta - 4

Fonte: Adaptado de Brasil, 2019.

A priorização ocorreu por meio da votação, de forma anônima e individual, na plataforma *Google Forms*, utilizando os critérios e a escala de pontuação apresentada. Considerando as recomendações para construção do *ranking* de priorização, foi definido que para calcular a pontuação de cada atributo apresentado, seria calculada a média aritmética de todos os votos atribuídos para cada critério. Classificou-se a prioridade do atributo de atratividade e retenção de acordo com a sua pontuação final, isto é, aquele de maior pontuação foi considerado o de maior prioridade. Em situações de empate entre o valor final da média de cada atributo, foram utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem:

1. O atributo que apresentar maior pontuação no item aceitabilidade;
2. O atributo que apresentar maior pontuação no item relevância;
3. O atributo que apresentar maior pontuação no item capacidade institucional.

Com o resultado final da oficina, foi realizado o processo de consolidação destes resultados com suas pontuações correspondentes a cada atributo de atratividade e retenção escolhidos pelo grupo dentro das categorias apresentadas.

Em seguida, eles foram ordenados utilizando o critério de maior pontuação para menor pontuação, definindo, assim, a ordem de prioridade dos atributos por categoria. A proposta da relação consolidada dos atributos de atratividade e retenção profissional para a carreira docente em enfermagem no Brasil foi apresentada e validada pelos atores envolvidos na oficina.

AGENDA DO DIÁLOGO DELIBERATIVO

No Quadro 4 abaixo encontra-se a descrição da programação prevista para a dinâmica do diálogo deliberativo:

Quadro 4. Dinâmica da oficina de diálogo deliberativo

Cronograma da oficina	Duração da atividade
Abertura do diálogo e orientações sobre a dinâmica.	10 minutos
Apresentação da síntese de evidências sobre os atributos da carreira docente.	20 minutos
Discussão em grupo sobre a temática.	60 minutos
Abertura da plataforma para votação e priorização dos atributos segundos os critérios apresentados.	20 minutos
Finalização da oficina e síntese das deliberações realizadas pelo grupo.	15 minutos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Após a oficina a gravação do encontro foi transcrita para análise e interpretação. Os dados transcritos foram analisados por meio da análise de conteúdo. Para a descrição da análise dos relatos, os participantes foram enumerados de P1 a P9, conforme ordem de fala na primeira questão norteadora do diálogo.

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO DELIBERATIVO

Com base nas discussões realizadas, os participantes foram estimulados a refletir sobre os elementos para a atratividade e permanência na carreira docente em enfermagem, a partir de três perguntas norteadoras, apresentadas após a síntese de evidências da revisão de escopo.

Nessas deliberações, descritas a seguir, as contribuições foram agrupadas conforme as questões, tendo sido mantidas as falas aproximadas dos participantes, recuperadas da relatoria da atividade, das anotações realizadas pela equipe do projeto ao longo do diálogo deliberativo e da escuta da gravação realizada de todo o evento, nas quais se buscou ser fiel à exposição de cada participante.

A primeira questão norteadora foi: quais são os elementos e as estratégias prioritárias para a atratividade e permanência na carreira docente, considerando as condições atuais de trabalho desses profissionais e suas expectativas futuras em relação a essa profissão?

Houve uma participação bastante expressiva quanto à primeira deliberação. Os pontos mais levantados pelos participantes foram a importância da questão salarial em comparação às demais carreiras de nível superior. Um dos participantes (P1) ressaltou:

“Nos últimos anos nós temos observado uma espécie de debandada. Os professores comparam os salários com outras carreiras, polícia, própria área da saúde e há uma correria em parte. Se houvesse melhores condições financeiras e trabalho não haveria tanta rotatividade de professores na escola ao longo dos anos”.

Na fala de outra participante (P2) ela ressaltou as questões salariais dentro do estabelecimento de um plano de carreira que apresente uma progressão salarial compatíveis com outras carreiras.

Outra importante reflexão sobre esse elemento foi pontuada na fala de outro participante:

“Conversando com alguns colegas enfermeiros eles relatam que no serviço da assistência é mais pesado e puxado que a educação, porém é melhor remunerado, principalmente a nível distrital e estadual. Por isso eles têm migrado com bastante veemência. Os que permanecem são os que têm um gosto particular pela educação, mas muitos já estão acumulando os dois vínculos (saúde e educação), e a educação mantém porque gostam muito de exercer a profissão e a saúde em paralelo para melhorar uma série de fatores: renda e gosto pela assistência. Então eu penso que a progressão salarial na carreira é o gargalo” (P3).

Cenário reafirmado na fala do participante P4:

“O espaço controlado e a fuga da assistência são fatores de atratividade, porque a assistência acaba tendo um peso mais braçal com o estresse do plantão. E estar em uma sala de aula com sua agenda controlada, a programação de aula prevista, mesmo que o valor da hora aula ainda não seja o mais interessante possível e não ter espaço protegido para ter preparação da aula e atividades posteriores é mais confortável”.

É importante destacar que na fala do participante 04 foi pontuado que a atuação na rede privada de ensino é mais rentável financeiramente que na assistência de enfermagem em hospitais privados.

Também foi discutido que alguns professores permanecem na profissão quando conseguem conciliar a rotina de trabalho outros fatores como a organização familiar, a flexibilidade nos horários de trabalho e os ambientes saudáveis e agradáveis, apresentados nas falas a seguir:

“Eu penso que a flexibilidade de horário, conciliar a família e tudo aumentam a permanência” (P4).

“O ambiente de trabalho é algo que atrai, e alguns desses profissionais já vem de outras carreiras e se encontram na carreira de professor. Para mim existem alguns abnegados que decidem viver com menores salários e dificuldades porque encontram bons ambientes de trabalho. Essa talvez seja a principal busca do professor: encontrar um lugar que diga estou bem aqui” (P1).

“O clima organizacional, relacionamento social entre os professores e a dinâmica cotidiana associados ao prazer de ensinar são importantes na retenção” (P5).

A possibilidade de conciliar os horários e demandas do trabalho com a rotina familiar foi discutida na perspectiva de gênero. A participante P9 refletiu:

“Somos uma profissão de maioria feminino e uma atratividade dessa profissão sem dúvida é a questão da carga horária, das folgas, das férias e recessos. Como somos professoras e mães, muitas vezes para além do plano de carreira e da remuneração, esses aspectos acabam pesando sem dúvida para optar pela profissão, porque na enfermagem assistencial tem essa parte mais comprometida por causa dos plantões”.

A questão da vocação também foi discutida como fator de atratividade na perspectiva da afinidade para ensinar, no compartilhamento do conhecimento e motivação profissional e também nas possibilidades de vivência que a dinâmica pedagógica proporciona ao docente durante o processo de ensino aprendizagem, ressaltadas nos discursos a seguir:

“Eu acho que uma forma importante é essa capacidade que o professor tem de se reinventar, é uma forma de atrair. Por exemplo, quando vamos para a assistência é uma ação mecânica, que muitas vezes traz angústia para o trabalhador. E o professor tem o mecânico, mas o trabalho é mais dinâmico, exige raciocínio, busca de resposta, isso faz com que a gente tenha uma atratividade” (P8)

“A pessoa que não tem perfil para a docência não se sente confortável em compartilhar seus conhecimentos e fazer a construção de saberes em sala de aula, então acabam saindo da profissão” (P4).

Em relação à dinâmica do processo de trabalho docente alguns participantes pontuaram que a dificuldade para atuar na área de afinidade e especialização, devido às questões de organização para distribuição de turmas é um elemento para o descontentamento e saída da profissão:

“A educação profissional se encontra enquadrada em todo um arcabouço de uma instituição que não consegue dar conta das particularidades da formação em enfermagem, aonde esses docentes vão desenvolvendo a sua carreira profissional acadêmica e docente voltada para determinados campos e que em decorrência de um arcabouço da própria secretaria coloca esse docente em atuação em áreas sem afinidade e trazem para ele uma sensação de insegurança e insatisfação, de que ele não consegue entregar aquilo que ele acredito que seja o melhor dele em sua atuação profissional” (P7)

“Também acho que a afinidade é um problema na secretaria, porque hoje não conseguimos ensinar nas áreas que a gente mais gostaria, desmotivando a atuação” (P9).

E ainda sobre processo de trabalho foi destacado que a possibilidade de se envolver em pesquisa e projetos de extensão, que façam parte da carga horária do docente, são importantes estratégias de retenção: *“outra questão no âmbito das instituições públicas federais é a diminuição das horas em sala de aula, porque às vezes o docente se envolve em outros projetos de extensão e pesquisa dentro da carga horária, aumentando a satisfação e o desejo em ficar”* (P6).

O reconhecimento social apareceu na maior parte das falas em uma delas a participante destacou que embora a questão financeira seja muito relevante, a construção social do docente como um disseminador de conhecimento e uma figura relevante de influência, aumentam a atratividade para profissão e também contribui para a permanência à medida que ajuda na motivação interior desse profissional:

“Eu vou colocar a questão do reconhecimento social, porque o professor embora passe por muitas dificuldades, esse reconhecimento como uma figura que possui um saber, um notório saber e também um profissional importante que influencia outras pessoas, é também uma forma de aumentar a atratividade para a profissão. Também concordo com a importância do reconhecimento financeiro, embora vejo social como um divisor de águas, sendo também uma forma de incentivar o profissional a procurar qualificação e desenvolvimento a cada dia. Eu acredito que o profissional sentir e perceber significado no que ele faz é um dos maiores atrativos. E o professor desenvolve as suas ações por meio de um significado que está atrás dessa profissão tão maravilhosa. Ensinar é muito difícil, e se não tivesse essa ação mobilizada por significados internos e externos não conseguiríamos ter esse avanço” (P8).

O elemento da formação como estratégia para a retenção foi discutido pelos participantes. Foi pontuado que atualmente os cursos de graduação em enfermagem não proporcionam o

desenvolvimento para a docência e que, a educação continuada e permanente, podem contribuir para aumentar a satisfação e continuidade na carreira, conforme relato a seguir:

“Eu acho que os cursos superiores não estão dando formação adequada aos estudantes para a docência, estamos esquecendo da educação. Onde nós trabalhamos o estudante sai como enfermeiro assistencial, e isso é um entrave dentro da profissão. A questão da formação hoje dos profissionais de enfermagem para a educação está aquém do que a gente realmente necessita para o mercado de trabalho. Eu como passei por uma formação que contemplava a educação fiquei muito apaixonado, tanto que meu primeiro concurso foi para a secretaria de educação e depois da saúde, primeiro fui professor e depois enfermeiro. Eu acho que estar em constante formação dentro da área educacional é extremamente importante e acho que isso é importante e precisa ser abordado para aumentar a retenção e satisfação na profissão” (P5).

Vários participantes também mencionaram a relevância da proximidade da residência com o trabalho como elemento para a continuidade na carreira. Em uma das falas o ator P5 discutiu o concurso de remanejamento interno entre as instituições de ensino como estratégia relevante para a retenção: *“algo importante na secretaria de educação é a questão do remanejamento entre as escolas, que permite trabalhar perto de casa, e isso facilita hoje a minha permanência na educação, porque se não fosse isso eu teria saído da secretaria de educação”*.

A pergunta norteadora para a segunda deliberação foi: quais são as estratégias e benefícios que as instituições de ensino utilizam ou poderiam utilizar para atrair e reter professores que atuam na área de formação em enfermagem?

Uma das estratégias mencionadas na discussão sobre essa pergunta foi a oferta de educação continuada e permanente nas instituições de ensino contemplando as temáticas educacionais. Também foi sugerido que a realização dessas formações fosse contabilizada na carga horária do docente e ofertadas as licenças remuneradas para cursá-las, assim como a criação e melhoria dos incentivos financeiros para a qualificação profissional. Conforme exemplificado nas falas a seguir:

“Uma das estratégias a serem ofertadas para reter esse profissional é a oferta de cursos de mestrado e doutorado e formação para que esse professor seja incentivado a continuar estudando, pesquisando, porque abre um mundo essa questão da vida acadêmica. E de fato nem sempre você consegue ter essa oportunidade de cursos de formação específicos da educação” (P2).

“A questão da formação para a docência é fundamental. Acho que precisa criar um incentivo para nós professores para que tenhamos essa educação continuada” (P5).

“Eu acredito que a questão da qualificação deve ser um dos maiores atrativos considerando a revolução industrial, 4.0 para 5.0, esse novo jeito de olhar e de ensinar, para além da forma como aprendemos e experiências. Como utilizar essas novas metodologias, isso traz uma certa angústia, e quando a instituição se propõe a ofertar e qualificar permite que o professor fique mais confortável e possa implementar em sua prática de ensino. Acho que ajuda a manter na carreira” (P4).

“Outra questão que eu queria frisar é quanto à formação, a continuidade da formação docente que perpassa pela especialização, mestrado e doutorado. O professor naturalmente já estuda e faz esses programas, mas hoje a gente percebe que muitos desses profissionais já não querem mais ficar por conta da baixa valorização que na secretaria de educação não chega ao percentual da secretaria de saúde, que trabalha com 30% e na educação com 15% no máximo.

Então essa valorização também é muito importante na atratividade e retenção” (P3).

Outra estratégia pontuada como relevante foi a manutenção e/ou a criação de um espaço para a construção e planejamento de materiais pedagógicos dentro da carga horária docente. Segundo P4 *“para além da questão financeira, o reconhecimento do horário protegido para atuação e realização das ações pedagógicas é fundamental para a retenção na carreira docente”*. Em consonância com a pontuação realizada por P3:

“Eu vejo que a manutenção do espaço de coordenação pedagógica, ainda é um excelente atrativo para manutenção na carreira. Porque imagine um professor que trabalha 40h dentro de sala de aula qual espaço que ele tem para a coordenação. Ai eu de fato já tive colegas de universidades particulares que toda a carga horária era sala de aula e o que eles faziam para preparar o trabalho em sala não era remunerado. Por que eles se mantinham? Muitos porque era a única opção ou porque o salário que eles ganhavam era maior que outras ocupações. Eu imagino que sala de aula vinculado a um espaço pago para produção de material para sala de aula são elementos importantes para atrair e manter no ensino” (P3).

O fomento a participação dos professores na gestão e processos decisórios das instituições de ensino foi uma estratégia discutida por todos os participantes, como exemplificado a seguir:

“Um espaço que o professor possa colocar suas considerações, realizar suas reflexões e participar na tomada de decisão é importante para ele se sentir mais satisfeito e decidir ficar na profissão” (P6).

“Em que se pese o local da minha fala, o serviço público, que carrega realmente ainda do seu modo de organização muitas características de uma gestão burocrática baseada na legalidade, eu acredito que uma estratégia essencial é o favorecimento dentro das instituições de espaços onde os docentes tenham a possibilidade de uma atuação política, onde consigam contribuir nos debates que perpassam não apenas as questões da própria escola como os planos pedagógicos mas na gestão da secretaria, diálogo com sindicatos que poderiam dar conta de fazer ouvido aos professores de enfermagem que tem suas peculiaridades e contribuições que poderiam ser consideradas dentro dos arcabouços legais” (P7).

A oferta de condições de trabalho com infraestrutura, tecnologia e distribuição numérica adequada de estudantes por turmas, assim como os serviços de apoio e orientação educacional e pedagógico foram pontuadas durante as discussões, conforme apresentado nas falas:

“Hoje a gente tem a necessidade de se reinventar para ofertar o ensino. A gente precisa de condições de trabalho, não dá mais para usar só quadro e giz, principalmente na enfermagem. Precisa de manequins atualizados, de alta fidelidade para fazer procedimentos com mais segurança e qualidade. O acesso à internet. Salas equipadas, estruturadas para atividades. Ofertar condições de trabalho deixa o professor mais satisfeito” (P4).

“Eu quero complementar na questão das condições de trabalho que faz a diferença na retenção desses professores. Hoje falando enquanto docente da escola pública a gente vê que a própria secretaria de educação e a escola não entendem as especificidades e necessidades da formação em enfermagem, e aí seguem um molde que está para o ensino regular e essa questão falada sobre a configuração da sala e estrutura dos laboratórios e modulação de professores. A sala superlotada atrapalha um ensino de qualidade. A falta de serviços de apoio e orientação pedagógica e educacional. Todas as questões que são cumulativas

e acabam fazendo o professor se sentir sobrecarregado e sair da docência. Essas questões se bem remanejadas seriam elementos de retenção” (P9).

Assim como na primeira questão norteadora, a estruturação do plano de carreira foi mencionada pelos participantes, como importante estratégia para as instituições de ensino reterem os profissionais na docência em enfermagem. Entre os aspectos do plano foi pontuada a relevância da aposentadoria integral e a progressão salarial baseada no tempo de serviço e na produção acadêmica e científica dos professores.

“Para nós do serviço público é atrativo o benefício da aposentadoria integral, mesmo que os salários sejam menores, tem a garantia de se aposentar com aquele salário” (P5).

“Na rede privada temos a possibilidade de plano de carreira que anualmente o salário vão aumentando e o crescimento a partir de produção científica, artigos e congressos. Isso melhora a pontuação e o salário e são atrativos que no cotidiano são colocados na balança” (P4).

Foi discutido por P9 a importância das estratégias para promover a cultura de paz e prevenção da violência em sala de aula e a manutenção da autonomia do docente em seu processo de trabalho.

As relações de trabalho com os colegas, o trabalho colaborativo em equipe e a construção de um senso de comunidade entre os docentes da instituição, para construir um ambiente cordial de respeito entre os indivíduos, de reconhecimento e valor do trabalho foram consideradas estratégias para um ambiente saudável na discussão, apresentado na fala a seguir:

“Pensando aqui do nosso ponto de vista, na gestão, tem algumas questões colocadas que eu concordo em pleno grau relacionadas aos aspectos financeiros, plano de carreira, mas penso no que podemos fazer no ambiente escolar para melhorar a atratividade. Acredito que muitas estratégias a serem desenvolvidas na escola não estão no estado, mas na própria gestão da escola, nós entendemos que precisamos constituir grupos de trabalho que deem conta de procurar alternativas para os problemas que existem. Uma das coisas que eu gosto de ver na escola é como os grupos de trabalho se organizam para resolver seus problemas. E é tão bom ver como o grupo percebe que a participação coletiva que o apoio do grupo promove alegria em trabalhar, isso é envolvente. Do contrário quando os colegas professores por algum motivo decidem não colaborar uns com os outros, decidem fazer cada um ao seu modo, a gente percebe um enfraquecimento no grupo. No meu entendimento são estratégias importantíssimas que nós incentivemos os colegas a buscarem soluções no contexto da escola. Entender que no momento atual precisamos desenvolver estratégias de apoio coletivo para superar as dificuldades” (P1).

A terceira pergunta norteadora foi: qual a prioridade dos atributos para a atratividade profissional, construídos a partir da revisão de escopo?

Como resultado esperado pretendia-se construir o *ranking* de prioridade dos atributos apresentados por categoria. Para a operacionalização dessa deliberação, os participantes realizaram a votação dos atributos por categoria em uma plataforma online, considerando os critérios de priorização e a matriz de pontuação descritos no capítulo de metodologia. Os resultados foram apresentados na sequência e validados pelo grupo. O *ranking* com os resultados da priorização dos atributos de atratividade e retenção é apresentado nas tabelas abaixo.

Na categoria 01, incentivos monetários, a ordem de prioridade dos atributos para a atratividade e retenção na carreira foi: 01- benefícios financeiros adicionais à remuneração, 02- salário competitivo, 03- folgas e férias remuneradas, 04- gratificação relacionada à população estudantil, 05- bolsas de estudo para especialização na docência e 06- o perdão ou redução da taxa de juros do empréstimo estudantil da graduação ou pós-graduação em ensino para quem atuar como docente após a formação, apresentado na Tabela 1, a seguir.

Tabela 1. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 01 (incentivos monetários)

Ranking	Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação
01	Benefícios financeiros adicionais à remuneração	3,6
02	Salário Competitivo	3,5
03	Folgas e férias remuneradas	3,37
04	Gratificação relacionada à população estudantil	3,20
05	Bolsas de estudo para especialização na docência	3,04
06	Perdão ou redução da taxa de juros do empréstimo estudantil da graduação ou pós-graduação em ensino para quem atuar como docente após a formação	2,66

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Na categoria 02, incentivos não-monetários, a ordem de prioridade dos atributos para a atratividade e retenção na carreira foi: 01- a autonomia docente sobre o processo de trabalho, 02- a percepção do comportamento do discente quanto ao respeito e índices de violência, 03- imagem positiva da profissão, 04- a existência de programas formais de promoção da saúde docente na instituição, 05- o trabalho colaborativo em equipe e senso de comunidade entre os docentes da instituição, 06- os programas e mecanismos de reconhecimento dos esforços e sucessos do corpo docente, 07- a cultura organizacional positiva nas instituições de ensino, 08- a cultura de combate ao racismo, 09- a identificação profissional, 10- as oportunidades para desenvolvimento de pesquisa, 11-Férias estendidas, 12- a proximidade geográfica com a instituição e 13- o suporte de viagem e acordos de propriedade intelectual, dados apresentados na Tabela 2 abaixo.

Tabela 2. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 02 (incentivos não-monetários)

Ranking	Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação
01	Autonomia docente sobre o processo de trabalho	3,30
02	Percepção do comportamento do discente quanto ao respeito e violência	3,20
03	Imagem positiva da profissão	3,12
04	Programas formais de promoção da saúde docente na instituição	3,12

05	Trabalho colaborativo em equipe e senso de comunidade entre os docentes da instituição	3,08
06	Programas e mecanismos de reconhecimento dos esforços e sucessos do corpo docente	3,04
07	Cultura organizacional positiva nas instituições de ensino	3
08	Cultura de combate ao racismo	3
09	Identificação profissional	2,95
10	Oportunidades para desenvolvimento de pesquisa	2,95
11	Férias estendidas	2,87
12	Proximidade geográfica com a instituição de ensino	2,70
13	Benefícios adicionais: suporte de viagem e acordos de propriedade intelectual	2,50

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Em situações de empate entre o valor final da média de cada atributo, foram utilizados para desempate os critérios de maior pontuação no item aceitabilidade, relevância e capacidade institucional, nessa ordem. Considerando os critérios de desempate, a Tabela 3, a seguir, apresenta os dados das médias aritméticas utilizados para construir o *ranking* da tabela acima.

Tabela 3. Apresentação das médias aritméticas por critério para desempate dos critérios de atratividade na categoria 02

Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação		
	Aceitabilidade	Relevância	Capacidade institucional
Imagem positiva da profissão	3,25	3,37	2,75
Programas formais de promoção da saúde docente na instituição	3,25	3,25	2,87
Cultura organizacional positiva nas instituições de ensino	2,87	3,37	2,75
Cultura de combate ao racismo	2,87	3,25	2,87
Identificação profissional	3,12	3,5	2,25
Oportunidades para desenvolvimento de pesquisa	2,87	3,25	2,75

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Na categoria 03, estrutura de carreira, a ordem de prioridade dos atributos para a atratividade e retenção na carreira foi: 01- estabilidade no emprego, 02- programas formais com oportunidades de desenvolvimento profissional, 03- critérios e regras para a aposentadoria, 04- oportunidades de

promoção, 05- licenças remuneradas e 6- os programas de orientação e supervisão docente, resultados apresentados na Tabela 4 abaixo.

Tabela 4. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 03 (estrutura de carreira)

Ranking	Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação
01	Estabilidade no emprego	3,4
02	Programas formais com oportunidades de desenvolvimento profissional	3
03	Critérios e regras para aposentadoria	3
04	Oportunidade de promoção	2,95
05	Licenças remuneradas	2,91
06	Programas de orientação e supervisão docente	2,58

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Considerando os critérios de desempate, a Tabela 5 apresenta os dados das médias aritméticas utilizados para construir o *ranking* da Tabela 4 acima.

Tabela 5. Apresentação das médias aritméticas por critério para desempate dos critérios de atratividade na categoria 03

Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação		
	Aceitabilidade	Relevância	Capacidade institucional
Programas formais com oportunidades de desenvolvimento profissional	3	3,37	2,62
Critérios e regras para aposentadoria	2,87	3,5	2,62

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Na categoria 04, características do emprego, a ordem de prioridade dos atributos para a atratividade e retenção na carreira foi: 01- qualidade no ambiente de trabalho, 02- carga de trabalho, 03- horários flexíveis, 04- liderança e gestão escolar, 05- liberação da carga horária para educação continuada e permanente e 06- definição clara das prioridades institucionais sobre as funções que o docente realizará (pesquisa, ensino, orientação e demandas pedagógicas e administrativas), dados da Tabela 6, a seguir.

Tabela 6. Ordem de prioridade dos atributos de atratividade da categoria 04 (características do emprego)

Ranking	Atributos de atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem	Média aritmética da votação
01	Qualidade no ambiente de trabalho	3,30
02	Carga de trabalho	3,25
03	Horários flexíveis	2,90
04	Liderança e gestão escolar	2,83
05	Liberação da carga horária para educação continuada e permanente	2,70

06	Definição clara das prioridades institucionais sobre as funções que o docente realizará (pesquisa, ensino, orientação e demandas pedagógicas e administrativas)	2,25
----	---	------

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Durante o diálogo, os participantes ressaltaram que as prioridades são dinâmicas a depender do momento da vida profissional e pessoal dos docentes podendo mudar a ordem apresentada.

CONSIDERAÇÕES DAS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO

Durante o diálogo deliberativo, foram analisados os atributos de atratividade e retenção para a carreira docente em enfermagem a partir das falas dos professores, gestores e pesquisadores da carreira docente.

A partir da primeira pergunta norteadora o grupo de *stakeholders* discutiu que a baixa remuneração e a progressão salarial são elementos importantes para a saída da profissão e a qualidade no ambiente de trabalho, que inclui as relações entre os profissionais, o apoio pedagógico e a disponibilidade de recursos e infraestrutura adequada, o reconhecimento social, a educação continuada e permanente, a atuação na área de afinidade, flexibilidade no horário de trabalho, cargas horárias adequadas, proximidade do trabalho com a residência, a vocação e a estruturação de um plano de carreira como importantes fatores para retenção.

Em relação às estratégias e benefícios que as instituições de ensino utilizam ou poderiam utilizar para atrair e reter esses profissionais, os participantes identificaram: a oferta de educação permanente e continuada em temáticas educacionais, dentro da carga horária docente e/ou através de licenças remuneradas, a melhoria dos incentivos financeiros para a realização da qualificação profissional, a estruturação de um plano de carreira que contemple uma progressão salarial compatível com outros cargos e os critérios para aposentadoria integral. Também foram pontuadas a relevância dos programas de remanejamento, de estratégias para redução da violência nas instituições de ensino, os espaços para a gestão democrática e compartilhada, o apoio e fomento ao desenvolvimento das relações entre os docentes no ambiente de trabalho, a criação ou manutenção do horário protegido na carga horária destinado ao estudo e planejamento pedagógico para o docente e melhorias nas condições para o ensino relacionadas à infraestrutura, apoio educacional e recursos.

No diálogo foram validados os atributos encontrados na revisão de escopo, evidenciando que os elementos da atratividade e retenção encontrados nos estudos realizados em outros países se assemelham ao cenário nacional e que as estratégias monetárias e não-monetárias podem ser estudadas e implementadas, a partir de pesquisas sobre a realidade local, visando promover a atração e retenção para a carreira docente em enfermagem.

Conforme a discussão realizada no grupo também foi enfatizada a importância dos elementos não monetários, associados às intervenções pecuniárias, na melhoria para a atratividade na carreira.

De acordo com a classificação apresentada na teoria de motivação profissional de Herzberg, os fatores motivacionais podem ser classificados em elementos intrínsecos ao indivíduo, e envolvem fatores como realização, reconhecimento, responsabilidade, ascensão e desenvolvimento na carreira e produzem no indivíduo esforço próprio para a realização das tarefas (SOARES, 2021).

Os fatores de manutenção são extrínsecos ao indivíduo, tratando-se dos elementos fornecidos ao trabalhador para o desempenho de suas atividades como as condições de trabalho, salário, segurança, contexto, benefícios e as políticas institucionais e, geralmente, estão associadas ao sentimento de insatisfação profissional (SOARES, 2021).

As falas ao longo do encontro estão em consonância com essa proposição. Os discursos enfatizaram a importância do oferecimento de oportunidades para o desenvolvimento profissional, reconhecimento social da profissão, participação nos processos decisórios e das questões que envolviam diretamente o processo de trabalho docente como elementos associados à satisfação e decisão de permanecer na carreira.

E em contrapartida o impacto negativo sobre a satisfação e o aumento no desejo de sair da profissão na ausência de recompensas financeiras adequadas e compatíveis com a função, apoio e disponibilidade de recursos materiais, pedagógicos, relacionamento com a equipe e gestão e a qualidade no ambiente de trabalho.

É importante destacar que Soares (2021) discutiu que essa teoria foi concebida em meados do século passado, dentro do movimento do Funcionalismo Estrutural, sendo um cenário diferente da atualidade, sendo suscetível à questionamentos devido às modificações ao longo dos anos sobre a motivação profissional.

Um dos objetivos propostos para o diálogo deliberativo era construir o *ranking* de prioridade dos atributos de atratividade e retenção encontrados na revisão de escopo, a partir das experiências, estratégias e vivências no Brasil, considerando os critérios de relevância, capacidade institucional e aceitabilidade.

Na categoria 01, incentivos monetários, os três primeiros atributos de prioridade para a atratividade e retenção na carreira foram: 01- benefícios financeiros adicionais à remuneração, 02- salário competitivo e 03- folgas e férias remuneradas.

Na categoria 02, incentivos não-monetários, a ordem de prioridade dos três primeiros atributos para a atratividade e retenção na carreira foram: 01- a autonomia docente sobre o processo de trabalho, 02- a percepção do comportamento do discente quanto ao respeito e índices de violência e a 03- imagem positiva da profissão.

Na categoria 03, estrutura de carreira, a ordem de prioridade dos três primeiros atributos para a atratividade e retenção na carreira foram: 01- estabilidade no emprego, 02- programas formais com oportunidades de desenvolvimento profissional e 03- critérios e regras para a aposentadoria.

Na categoria 04, características do emprego, a ordem de prioridade dos três primeiros atributos para a atratividade e retenção na carreira foram: 01- qualidade no ambiente de trabalho, 02- carga de trabalho e 03- horários flexíveis.

A partir da votação, verifica-se que as prioridades elencadas no *ranking* construído são semelhantes aos resultados identificados nos estudos internacionais incluídos na revisão de escopo e também em estudos nacionais relacionados à carreira docente em outras áreas de formação (COSTA, 2009; VARGAS, 2020; LIMA E MASSON, 2020).

Estudo nacional publicado por Costa (2009), realizado com professores de medicina, identificou que a complexidade do trabalho do docente e o aumento das exigências colocadas à atividade docente

na atualidade, associado às mudanças nos diversos setores da vida social, juntamente com as transformações nos sistemas educacionais, têm colocado em crise a identidade dos professores e, conseqüentemente, abalado a atratividade da profissão.

Os autores identificaram um distanciamento significativo entre a imagem ideal que professores constroem da sua função docente e a realidade de sua prática, muitas vezes decepcionante, em razão da condição dos alunos, da instituição de ensino e da sociedade, promovendo a decepção e o desencanto social em relação à prática profissional e uma profunda sensação de mal-estar no corpo docente, que se percebe como não estando à altura das exigências (COSTA, 2009).

As dificuldades encontradas pelos professores para lidar com a massificação do ensino, problemas de indisciplina e de violência, com as dificuldades de implementar modificações curriculares condizentes com as transformações sociais vivenciadas pelos estudantes em relação ao aprendizado e a sua prática profissional, com a introdução de novas tecnologias de ensino, aliadas à precarização do trabalho docente e aos baixos salários, concorrem para o abandono da profissão e explicam a decrescente atratividade da carreira na percepção dos ingressantes e professores que atuam na área (VILARINHOS, 2019; VARGAS, 2020; BRITTO; WALTENBERG, 2021).

Durante o diálogo os participantes ressaltaram que as prioridades são dinâmicas a depender do momento da vida profissional e pessoal dos docentes podendo mudar a ordem apresentada.

É importante destacar que, compreender os fatores ligados à atratividade e retenção nas carreiras profissionais implica considerar as mudanças em processo no mundo do trabalho, nas tecnologias e nos contextos político, econômico, cultural e social. A sociedade atual vem passando por transformações que alteraram as formas e as relações de trabalho nos diversos campos profissionais. Atualmente, a conjuntura histórica é permeada por um cenário de relações sociais e de trabalho complexo e contraditório, que tem introduzido uma nova compreensão de carreira e de desenvolvimento profissional (BRITTO; WALTENBERG, 2021).

Desse modo, ao olhar para a atratividade de uma profissão é necessário considerar as diversas mudanças que vêm ocorrendo na carreira, que envolve aspectos objetivos e subjetivos, fatores intrínsecos e extrínsecos do exercício profissional (OLIVEIRA; LUZ; MACIEL, 2018).

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE AS DELIBERAÇÕES DO DIÁLOGO

Conforme discutido anteriormente, um dos aspectos essenciais para promover um ensino de qualidade é que a opção pela docência seja feita por pessoas motivadas, com alto nível de conhecimento e de habilidades, sendo importante, portanto, que ela seja uma profissão competitiva, para disputar com outras ocupações as pessoas talentosas e motivadas.

As evidências sistematizadas na pesquisa são fundamentais para identificar quais os atributos têm sido apresentados nos estudos na área de atratividade para a carreira docente em enfermagem, contextualizados no cenário nacional a partir do diálogo com os *stakeholders* da área.

De acordo com os dados analisados, os elementos para a atratividade e retenção na carreira docente em enfermagem foram agrupados em quatro categorias: incentivos monetários, incentivos não monetários, estrutura de carreira e características do emprego. Os resultados demonstraram que a remuneração é um importante fator para a escolha e permanência na profissão, porém, não é um atributo isolado, sendo importante considerar como diferentes níveis de mudança na

remuneração e sua relação com outras características não monetárias influenciam as decisões dos indivíduos em entrar e permanecer na profissão, visando o planejamento de estratégias mais eficazes de atratividade e retenção.

Na discussão realizada na oficina do diálogo foram validados os atributos encontrados na revisão de escopo, evidenciando que os elementos da atratividade e retenção encontrados nos estudos realizados em outros países se assemelham ao cenário nacional e que as estratégias monetárias e não-monetárias podem ser estudadas e implementadas, a partir de pesquisas sobre a realidade local, visando promover a atração e retenção para a carreira docente em enfermagem no país.

No Brasil não foram encontradas pesquisas em âmbito nacional que avaliaram o panorama sobre a disponibilidade, atração e retenção dos professores para a formação em enfermagem. Esses dados poderiam contribuir para estruturar políticas de atração e retenção de professores visando a formação de uma força de trabalho de alta qualidade. Uma vez que compreender como os profissionais e outras partes interessadas, como gestores e formuladores de políticas, valorizam vários aspectos de uma determinada intervenção ou estratégia é vital tanto para o desenho quanto para a avaliação dos programas.

Abordar a temática da profissão docente, problematizando a formação e a valorização dos professores como eixos que corroboram a possibilidade de tornar a profissão mais atrativa é um campo que instiga a reflexão acerca da constituição da profissão e das transformações diante dos tensionamentos políticos, econômicos e sociais dos diferentes períodos históricos.

Os resultados analisados evidenciaram que a valorização da profissão é um tema complexo e abrangente, envolvendo muitos elementos que precisam ser investigados profundamente, a fim de compreender seu impacto na atratividade e na capacidade das instituições de adequação, uma vez que esses fatores dependem de definições políticas, disponibilidade financeira, dentre outras questões.

Para melhor abordar essas questões e elaborar políticas adequadas de intervenção, há uma necessidade de uma investigação mais aprofundada sobre a natureza e os determinantes das escolhas de trabalho dos profissionais. As iniciativas políticas atuais em muitos países são prejudicadas pela escassez de dados empíricos objetivos sobre os fluxos e comportamentos da força de trabalho, os determinantes de suas escolhas e as implicações dessas dinâmicas em termos de política.

Dessa forma, sugere-se a realização de outras pesquisas, com diferentes recortes metodológicos, no cenário nacional que permitam a compreensão de como os atributos priorizados na oficina, influenciam as decisões dos indivíduos de entrar e permanecer na carreira docente em enfermagem.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, A. M.; OELKE, N. D.; LIMA, M. A. D. DA S. Considerações teóricas do diálogo deliberativo: contribuições para prática, política e pesquisa em enfermagem. *Texto & Contexto - Enfermagem*, v. 26, n. 4, 8 jan. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0104-07072017000520017>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tce/a/FNvvNDS3xG8F3sLcxTgZ4jr/>.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Ciência e Tecnologia. *Diretriz metodológica: síntese de evidências para políticas*. Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2020. 70 p. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretriz_sintese_evidencias_politicas.pdf.

BRITTO, A.; WALTEMBERG, F. Atratividade da carreira de professor da Educação Básica pública no Brasil. *Centro de Estudos sobre Desigualdade e Desenvolvimento (CEDE) - Universidade Federal Fluminense (UFF)*, 2021. Disponível em: <https://cede.uff.br/wp-content/uploads/sites/251/2021/06/IPP-001-BRITTO-A-WALTEMBERG-F.-2021.-Atratividade-da-carreira-de-professor-da-Educacao-Basica-publica-no-Brasil.pdf>.

COSTA, N. M. DA S. C. Career satisfaction among medical school professors: a case study in Brazil. *Rev. bras. educ. méd*, v. 33, n. 3, p. 339–348, 2009.

DOLTON, P. Teacher supply. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). *The Economics of Education*. 2ª edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 391–402.

FEHN, A. C. *O ensino médico privado: expansão e tendências na Índia e no Brasil*. 2019. Tese (Doutorado em Saúde Coletiva) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1015350>.

FEHN, A. C.; ALVES, T. dos S. G.; POZ, M. R. D. Higher education privatization in Nursing in Brazil: profile, challenges and trends. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, v. 29, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/hqTkyL83B3MnztggQFYwZvs/>.

FRANCO, T. de A. V.; POZ, M. R. D. A participação de instituições de ensino superior privadas na formação em saúde no Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 16, n. 3, p. 1017–1037, 2018.

LIMA, M. F.; MASSON, G. Atratividade no ingresso e permanência na carreira docente em redes municipais de educação. *Educação*, 10 ago. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/reeducacao/article/view/38298>.

MCKENZIE, P.; SANTIAGO, P.; OECD. Teachers matter: attracting, developing and retaining effective teachers. [s.l.] *Organisation for Economic Co-operation and Development*, 2005. Disponível em: <https://www.oecd.org/education/school/48627229.pdf>.

OLIVEIRA, J. D. B. de; LUZ, J. A. R. da; MACIEL, N. M. L. *Atratividade da carreira docente na ótica de estudantes do ensino médio de Feira de Santana* – BA. Anais VII ENALIC. Encontro Nacional das Licenciaturas, n. 2526–3234, 2018. Disponível em: <https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/51320>.

PLAMONDON, K. M.; BOTTORFF, J. L.; COLE, D. C. Analyzing Data Generated Through Deliberative Dialogue. *Qualitative Health Research*, v. 25, n. 11, p. 1529–1539, 20 nov. 2015. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1049732315581603>.

PORTELA, G. Z. *et al.* Recursos humanos em saúde: crise global e cooperação internacional. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 22, n. 7, p. 2237–2246, jul. 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/kHcZCY9ftvqghRBstskTTwf/>.

SANTIBAÑEZ, L. Teacher incentives. In: STEVE, B.; COLIN, G. (Ed.). *The Economics of Education*. 2ª edição ed. [s.l.] Elsevier, 2020. p. 431–441.

SOARES, N. L. *A motivação no setor público: aplicabilidade da teoria de Frederick Herzberg*. Universidade de Brasília, 2021. Disponível em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/28746/1/2021_NeumaLopesSoares_tcc.pdf.

VARGAS, F. G. *Pesquisa sobre demanda e oferta de professores no Brasil: relatório consolidado*. 2020. Instituto Península e Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas (CEAPG/FGV EAVESO), São Paulo, 2020. Disponível em: <https://institutopeninsula.org.br/wp-content/uploads/2022/01/OFERTA-E-DEMANDA-CONSOLIDADO.pdf>.

VILARINHOS, P. M. *Atratividade e gênero da carreira docente no Brasil*. 2019. Dissertação (Face – Faculdade de Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/35746>.

Grupo de Análise de Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde
Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar
Rio de Janeiro – RJ – 20550-013